

LLETRILLAS
AL NAIXEMENT DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST.

1.

Augusto dominant,
 Naix lo mes bell Infant,
 Noy admirable,
 Fill de Deu infinit :
 Un Deu ,y noy petit,
 Cosa inefable.

3.

Sant Joseph molt ditxós,
 Veu nat al Noy hermós,
 ¡O qué portento !
 En amor inflamat,
 Se li rendeix postrat,
 Ple de contento.

2.

En la nit apareix,
 La nit se converteix
 En un clar dia.
 Los cels derraman mel,
 Indican sens recel
 Gran alegría.

4.

Ja resonan clarins,
 Cantan los Serafins
 Ab melodía :
 Los Angels van baixant,
 Fan la cort al Infant
 Y á María.

5.

Angels embaixadors
Fan saber als Pastors
La maravella:
Gràn goig avuy tindréu;
Ha nat lo Fill de Deu
De una doncella.

6.

A Bethlem prest corréu,
Al Infant trobaréu,
Cosa molt nova,
Entre dos animals
Ans de entrar als portals
Allí en la cova.

7.

Emprénen lo camí,
Al arribar allí
(¡Gracia divina!)
Se abraza lo seu cor,
Un llum superior
Los il·lumina.

8.

Se postran al instant,
Adoran al Infant,
¡O qué ternura!
¡Qué elevats pensaments!
¡Qué goigs, qué sentiments!
¡O qué dolçura!

9.

Rey de gran Magestat,
Siau ben arribat
En aquest dia:
Puig veniu per amor,
Vos entrego mon cor,
O vida mia.

10.

Mes, ó Deu verdader,
¿Ahont es lo poder?
¿Vostra riquesa?
¿Ahont la immensitat?
¿Ahont la magestat
Y la grandesa?

11.

Haveu donat lo ser,
Y al punt podeu desfer
Totas las cosas:
Y si després voleu,
Al instant las faréu
Molt mes hermosas.

12.

Al sonar vostre Nom,
Presta obsequi tothom,
Rendits se mostran
Los Chors angelicals:
Las furias infernals
Rabiant se postran.

13.

No és lloch sùficient
Per Vos lo firmament;
Per tal grandesa
No hi ha competent lloch,
Tot lo criat es poch,
Tot es vilesa.

14.

De tots modos sou grán,
Ni res en Vos tindran
Límits ni rallas:
Aquí vos veig petit,
En vil lloch reduhit,
Y entre pallas.

15.

Vostre manto real
És un pobre sayal;
Sòn las cortinas
Telaranyas y pols;
Aquí no veig llansols
Ni telas finas.

16.

Un bolquer y fasset
Sòn vostre guardafret
Y vestidura:
Per descans de la nit
Teniu per bland llit
La terra dura.

17.

Divino Redemptor,
¡O quin excés de amor!
¡Quina finesa!
Per tráurens del pecat
Cubriu tal Magestat
Ab tal pobresa.

18.

Mare y Verge Real,
Reyna celestial,
Brillant aurora,
Ab que contento estáu:
¡Que ditxas no lograu
En aquest' hora!

19.

Pariu sense perill
Al unigénit Fill
Del Etern Pare:
¡Excelsa dignitat!
De Deu Fill encarnat
Sou digna Mare.

20.

Vostra llet virginal,
Néctar celestial,
Sola alimenta
Al Fill, que ab son saber
É infinit poder
Tot ho sustenta.

21.

Sempre l' Noy meditàu,
Y lo acariciáu
En vostres bràssos
Lo Noy vos correspon;
; O quant dolso vos són
Los seus abraços!

22.

Quins incendiis de camiór
Sentiu en vostre cor,
Quina alegría:
; O dolso y etern consol!
Per Vos nos pon lo sol,
Sempre es de dia.

23.

Ab júbilo pasmats
De tals felicitats,
Real Matrona,
Vostres ditxas cantam;
Y de cor vos donam
La enhorabona.

24.

Estrella resplendent
Com la del Orient,
O gran Maria,
Guiaunos sens perill
Per trobar vostre Fill
En la establia.

25.

No som Reys, ni Pastors,
Si pobres pecadors,
Que per desgracia
Del primer pare Adam
En lo mon gemegam,
Buscant la gracia.

26.

Ea Mare de amor,
Mostranos al Senyor
Unich Fill vostre:
Puix que del cel baixat
A vos s'entregat
Per amor nostre.

27.

Tots de Vos confiam,
Vostre Fill adoram
Ab alegría:
Feu que pugam lograr
Per sempre sens parar
Sa companyia. Amen.

*Lo Illustríssim y Reverendíssim
Senyor Don Pau de Sihar Bisbe de
Barcelonã concederà 40 dias de In-
dulgencia á tots los que cantarán, ó
resurán ab devoció las presents Lle-
trillas.*

*Barcelonã: Imprenta dels Herens de
la Viuda Pla, carrer dels Cotoners.*